

SUN’IY INTELLEKT YORDAMIDA IJTIMOIIY TARMOQLARDA SALBIY SENTIMENTNI ANIQLASH MEXANIZMLARI

Gulmira SHUKUROVA

“O‘zbekistonda xorijiy tillar”

nomli ilmiy

elektron jurnal va portal

direktori,

O‘zJOKU katta o‘qituvchisi

ORCID:0000-0003-2008-9404

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun’iy intellekt texnologiyalari asosida ijtimoiy tarmoqlarda salbiy sentimentni aniqlash mexanizmlari PR va inqiroz kommunikatsiyasi kontekstida tahlil qilinadi. NLP, machine learning va real-time monitoring usullarining imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Mazkur ish o‘zbek media segmenti (Telegram, Facebook, Instagram) misolida auditoriya reaksiyalarini o‘rganishga asoslanadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, SI tizimlari salbiy kayfiyatni erta aniqlash, reputatsion xavflarni prognozlash va inqirozlarga tezkor javob ishlab chiqishda samarali vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, o‘zbek tilidagi semantik murakkablik va madaniy kontekst tizim aniqligiga ta’sir etishi qayd etiladi.

Kalit so‘zlar: Sun’iy intellekt, sentiment tahlili, inqiroz kommunikatsiyasi, ijtimoiy tarmoqlar, PR monitoring

Raqamli kommunikatsiya muhitining jadal rivojlanishi jamoatchilik bilan aloqalar (PR) tizimida yangi yondashuv va texnologiyalarni talab etmoqda.

Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik fikrini shakllantirish, tarqatish va keskin o‘zgartirishda asosiy platformaga aylangan. Ushbu jarayonda salbiy sentimentning tez tarqalishi reputatsion inqirozlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bois, inqiroz kommunikatsiyasida salbiy kayfiyatni erta aniqlash va unga tezkor javob qaytarish strategik ahamiyat kasb etadi [1].

So‘nggi yillarda sun’iy intellekt (SI) texnologiyalari ijtimoiy tarmoqlardagi katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish, auditoriya munosabatlarini aniqlash va prognozlash imkonini bermoqda. Xususan, **sentiment analysis** texnologiyalari PR mutaxassislariga salbiy, neytral va ijobiy munosabatlarni avtomatlashtirilgan tarzda aniqlash imkonini yaratmoqda. Mazkur maqolada SI yordamida ijtimoiy tarmoqlarda salbiy sentimentni aniqlash mexanizmlari O‘zbekiston media segmenti misolida tahlil qilinadi.

Sentiment tahlili — bu matnli ma’lumotlar orqali ifodalangan emotsional holat va munosabatlarni aniqlash jarayonidir. U ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, izohlar, repostlar va muhokamalarni tahlil qilish orqali auditoriyaning kayfiyatini aniqlashga xizmat qiladi[2].

PR va inqiroz kommunikatsiyasida sentiment tahlilining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- jamoatchilik reaksiyasini real vaqt rejimida aniqlash;

- salbiy tendensiyalarni erta bosqichda sezish;
- inqiroz xavfini prognozlash;
- kommunikatsion strategiyani moslashtirish.

An'anaviy monitoring usullaridan farqli ravishda, sun'iy intellekt asosidagi sentiment tahlili inson omilisiz katta hajmdagi kontentni tez va tizimli tahlil qilish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt yordamida sentimentni aniqlash bir nechta asosiy mexanizmlar orqali amalga oshiriladi:

1. Natural Language Processing (NLP)

NLP texnologiyalari matni sintaktik va semantik jihatdan tahlil qiladi. O'zbek tilida bu jarayon murakkab hisoblanadi, chunki tilning morfologik tuzilishi boy va dialektlar mavjud. Shunga qaramay, SI algoritmlari quyidagilarni aniqlay oladi:

- salbiy leksik birliklar;
- kontekstga bog'liq ma'nolar;
- emotsional ohang.

2. Machine Learning modellar

Machine Learning asosidagi modellar oldindan belgilangan ma'lumotlar bazasi yordamida o'rganiladi. Ular:

- salbiy fikrlarni aniqlash;
- takrorlanuvchi muammolarni guruhlash;
- salbiy fikr intensivligini baholash imkonini beradi.

3. Real-time monitoring

SI tizimlari ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni uzluksiz

kuzatib boradi. Bu inqiroz kommunikatsiyasida vaqt omilini qisqartiradi va tezkor javob strategiyasini ishlab chiqishga yordam beradi [3].

O'zbekiston media muhitida ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram, Facebook va Instagram muhim rol o'ynaydi. Ushbu platformalarda foydalanuvchilar ko'pincha:

- davlat xizmatlari sifati;
- kommunal muammolar;
- ta'lim va sog'liqni saqlash tizimi;
- ekologik masalalar yuzasidan salbiy munosabat bildiradilar.

Masalan, ayrim hududlarda elektr energiyasi uzilishi bilan bog'liq xabarlar Telegram kanallarida keskin salbiy izohlar bilan tarqaladi. SI asosida sentiment tahlili bunday vaziyatlarda salbiy munosabatlar soni va ularning dinamikasini aniqlab, inqiroz ehtimolini ko'rsatib beradi.

Salbiy sentimentni aniqlash PR mutaxassislariga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- inqirozdan oldin ogohlantirish;
- auditoriya ehtiyojlarini tushunish;
- kommunikatsion xatolarni tezkor aniqlash;
- reputatsion xavflarni kamaytirish [4].

O'zbekiston sharoitida SI asosidagi monitoring tizimlari davlat va xususiy tashkilotlar uchun muhim strategik vositaga aylanmoqda. Ayniqsa, jamoatchilik bilan ochiq va shaffof muloqot olib borishda ushbu

texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

SI yordamida sentiment tahlilining afzalliklariga qaramay, ayrim cheklovlar mavjud:

- o'zbek tilida yetarli ma'lumotlar bazasining cheklanganligi;
- kinoya va metaforalarni aniqlashdagi qiyinchiliklar;
- madaniy kontekstni to'liq anglay olmaslik.

Shu bois, SI tahlil natijalari har doim inson omili bilan birgalikda baholanishi lozim [5].

Xulosa qiladigan bo'lsak, sun'iy intellekt yordamida ijtimoiy tarmoqlarda salbiy sentimentni aniqlash mexanizmlari zamonaviy inqiroz kommunikatsiyasining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. O'zbekiston media segmentida ushbu texnologiyalar jamoatchilik kayfiyatini aniqlash, inqirozlarni oldindan bashorat qilish va reputatsion xavflarni kamaytirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Biroq, texnologik imkoniyatlar bilan bir qatorda madaniy va til xususiyatlarini inobatga olish zarur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Coombs, W. T. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding. (Fourth Edition). SAGE Publications. 2015, 239 bet.
2. Liu, B. Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions. Cambridge University Press. 2020, 454 bet.

3. Russell, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson. 2021, 1152 bet (ko'p bo'limli ilmiy qo'llanma)

4. Kaplan, A., Haenlein, M. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media" maqola. "Business Horizons" jurnali/ 2010, 53(1). 59–68-betlar.

DataReportal (2024). Digital Uzbekistan Overview (online analytical report). Raqamli onlayn statistik tahliliy hisobot.

<https://datareportal.com/reports/digital-2024-uzbekistan>